

7. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lyubat Ilhomovna. "Таълим Муассасаларида Таълим-Тарбия Жараёнларида Интерфаол Методлардан Фойдаланишнинг Ҳозирги Кундаги Ҳолати." Spanish Journal of Innovation and Integrity 5 (2022): 330-333.
8. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH." E Conference Zone. 2023.
9. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." PEDAGOGS jurnali 1.1 (2022): 52-53.
10. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMY JURNALI 2.10 (2022): 296-298.
11. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMY JURNALI 2.1 (2022): 513-516.
12. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).
13. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).
14. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ." Scientific progress 2.7 (2021): 1003-1009.
15. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 41-43.
16. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'ich sinf ona tili va o'qish Savodxonligi darslari samaradorligini ta'minlovchi integratsion yondashuv metodikasi." Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. 2023.

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA DIDAKTIK VOSITALARDAN FOYDALANISHNING HOZIRGI HOLATI

Iskandarova Muhlisa Hamroyevna

Toshkent davlat pedagogika universiteti, 4-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Masharipova Umida Abduvoxidovna

PhD, BTOO'M kafedrasi dotsenti, TDPU

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ayni vaqtda qo'llanilayotgan didaktik vositalarning umumiy tavsifi berilgan bo'lib, yangi darslik va uning tarkibiy qismlari yuzasidan ham fikr mulohazalar bayon etilgan.

Tayanch so'zlar: og'zaki usul, didaktik vosita, ko'rgazmali qurollar, mantiqiy va nazariy elementlar

Аннотация. В данной статье дается общее описание дидактических средств, используемых на занятиях по родному языку и грамоте чтения, а также комментарии к новому учебнику и его компонентам.

Ключевые слова: устный метод, дидактический инструмент, наглядные пособия, логические и теоретические элементы.

Abstract. This article provides a general description of the didactic tools used in classes on the native language and reading literacy, as well as comments on the new textbook and its components.

Key words: oral method, didactic tool, visual aids, logical and theoretical elements.

Boshlang'ich sinflarning ona tili va o'qish savodxonligi darslari o'z mohiyati, maqsad va

vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Negaki, ushbu yangi darsliklarning zamirida fan yuzasidan savodxonlik va axloqiy-ta'limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshqa predmetlar ta'limini ona tili va o'qish savodxonligi ta'limisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. O'quvchi matnni to'g'ri, tez, tushunib o'qish, mazmunini o'zlashtirish bilan ilk bor ona tili va o'qish savodxonligi darslarida yuzlashadi. Ona tili va o'qish darslari orqali o'quvchilarning Davlat ta'lim standarti (DTS) talablari bo'yicha o'zlashtirishlari ko'zda tutilgan o'quv-biluv ko'nikma-malakalari hamda bilimlarni egallashlariga yo'l ochiladi. Aynan ona tili va o'qish ta'limi insonning, avvalo, o'zligini, qolaversa olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi. Shu maqsadda davr talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan 1-2-3-sinflar uchun „Ona tili va o'qish savodxonligi“ darsliklariga ona tabiat, atrofimizni o'rab turgan olam, Vatanimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalar hayoti, mehnatsevarlik, istiqloq va milliy-ma'naviy qadriyatlar, xalqlar do'stligi va tinchlik kabi turli mavzular bo'yicha atroflicha tushunchalar berishga mo'ljallangan badiiy, axloqiy-ta'limiy, ilmiy ommabop asarlar kiritiladi.

O'quv jarayonida olib boriladigan darslarda biz faqat og'zaki usul, tushuntirish bilan kifoyalanmasdan, barcha turdagi o'quv axborotlaridan foydalanamiz. Bular sonli va yozma, ovozli va tasviriy, hajmiy va harakatli, elektron va boshqa ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda, biz har bir didaktik vositaning imkoniyatlarini bilib olsak, ularning har biridan bu vazifani qanday amalga oshirishda foydalanish samaraliroq ekanini bilib olamiz. Buning uchun biz, avvalo, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida hozirda qo'llanayotgan didaktik vositalarning tasnifi (klassifikatsiyasi) bilan tanishib chiqishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ta'lim jarayonida turli ko'rgazmali qurollardan foydalanishga harakat qilamiz. Xo'sh, o'quv materialini ko'rgazmali uzatish va ko'rish orqali qabul qilish metodining ahamiyati qanday? Ko'rgazmalilikning qanday turlari mavjud? degan savollarga javob topishga harakat qilaylik. Ko'rgazmali usulning muhimligi o'rganilayotgan narsa va hodisalarni hissiy idrok etishga, ularni kuzatib mushohada qilishga o'quvchini undash, mantiqiy va nazariy elementlarning birligiga ishonch hosil qilishga, nihoyat nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olishga o'rgatishdan iborat. Ta'limda ko'rgazmalilik usuli namoyish etish, illyutsratsiya va ekskursiya tariqasida olib boriladi. Ta'lim jarayonida namoyish etish usulidan foydalanish asosiy materialning xarakteriga - mazmuni, shakli va hajmiga bog'liq. Bu xarakter ikki turlidir:

1. Aslicha ko'rsatilishi mumkin bo'lgan buyum va narsalar: o'simliklar, ularning tarkibi, hayvonlar, ma'danlar, kolleksiyalar, asbob va mashinalar, modellar va h. k.

2. Tasviriy ko'rgazmali materiallar: a) buyum, narsa, hodisa va voqealarning tasvirini ifodalovchi materiallar, rasm, surat, fotosurat, diafilm va h. k. ; b) buyum, narsa, voqealarning biror shartli belgisi orqali ifodalangan simvolik va shematik tasviriy materiallar geografiya va tarix kartalari, chizmalar, jadvallar, diagrammalar va h. k.

Ona tili va o'qish savodxonligi darsining didaktik ta'minotini ta'minlovchi ta'limiy manbalar "Axborot banki" deb yuritiladi.

Ona tili va o'qish savodxonligi darsining didaktik ta'minotini ta'minlovchi materiallar: ko'rgazma, test, topshiriqli kartochka yoki tarqatma materiallari, o'quv adabiyotlari va namunaviy materiallar, slaydlar, rasmlar, audio, video va proeksion materiallar, televideo materiallari, elektron materiallar, animatsiyalar, multimedialar va h.(Qarang: jadval)

Ona tili va o'qish savodxonligi darsining didaktik ta'minotini ta'minlovchi vositalar: doska (oddiy doska, magnitli doska, ko'chma doska, elektron doska, smart doska), bo'r, qog'oz, ruchka, qalam, chizg'ich, turli markerlar, magnitafon, lingafon, televizor, kadaskop, videoproektor, kompyuter, monitor va boshqalar.

Biz hali ona tili va o'qish savodxonligi darslarning didaktik ta'minotiga to'la erisha olmayapmiz. O'quvchilar ona tili va o'qish savodxonligi mashg'ulotlarida axborotmanbalaridan keng va samarali foydalanishlari uchun moddiy zamin yaratish, shu yo'l bilan ommaviy tafakkurni o'stirish davlat diqqat markazida bo'lmog'i va qat'iy nazorat qilinishi shart.

Ta'lim vositalari deganda ta'lim jarayonida ishlatiladigan, foydalanadigan barcha vositalar – birinchi navbatda darslik, metodik tavsiyalar-u ishlanmalar, ko'rgazma va tarqatma materiallar, texnik asbob-uskunalar majmuyi tushuniladi. Ushbu didaktik ta'lim vositalaridan dars davomida to'g'ri foydalanilsa, o'quvchilarning mavzularni chuqur o'zlashtirishlariga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Masharipova, U. (2021). THE ROLE OF INNOVATION IN CONTINUOUS EDUCATIONAL SYSTEM. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 168-176.
2. Masharipova, U. (2019). FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE OF FUTURE TEACHERS PRIMARY SCHOOL. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
3. Masharipova, U. A. (2021). The Formation of Innovative Culture of Future Teachers of Primary School in the Process of Professional Development. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(2), 33-35.
4. Nusratova, K. C. (2021). RELEVANCE OF THE TOPIC OF WAR IN UZBEK CHILDREN'S LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE WRITER SAFAR BARNOEV). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 740-745.
5. Bakiyeva, H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).
6. Jabborovna, S. X. (2022). The Significance of Phonetics Department in Mother Language Acquisition of Primary Students. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 55- 58.

BOSHLANG'ICH SINFDA BADIY MATN ORQALI O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH YO'LLARI

Turdiboyeva Shohsanam

Toshkent davlat pedagogika universiteti, 3-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Bakiyeva Xilola Sapayevna

PhD, BTOO'M kafedrasida dotsenti, TDPU

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish uchun badiiy matndan keng foydalanish va uning ustida ishlashda samarali ish turlari va metodlarni qo'llash haqida so'z yuritilib, namunalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: nutq o'stirish, ko'nikma, metodika, badiiy matn, hikoya janri, ona tili va o'qish savodxonligi, PIRLS topshiriqlari, charxpalak metodi, pinboard metodi.

Аннотация: В данной статье рассказывается о широком использовании художественного текста для развития речи учащихся начальной школы и применении эффективных видов работы и методов в работе над ним, приводятся примеры.

Ключевые слова: развитие речи, умения, методика, художественный текст, жанр рассказа, родной язык и грамотность чтения, задания PIRLS, метод charxpalak, метод доски.

Abstract: This article talks about the wide use of artistic text for the development of speech of elementary school students and the application of effective types of work and methods in working on it, examples are given.

Key words: speech development, skills, methodology, artistic text, story genre, mother tongue and reading literacy, PIRLS tasks, charxpalak method, pinboard method.

Barchamizga ma'lumki, maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish ona tili ta'limining asosiy vazifasi sifatida qaraladi. Chunki, o'quvchilar nutqini o'stirish – ular uchun ijtimoiy hayotda doimo zarur bo'lgan eshitish, anglash, gapirish, yozish va o'qish ko'nikmalarini shakllantirish, demakdir [Matchonov, 2021: 638]. Biroq, umumiy olib qaraganda, amalda o'quvchilar ushbu ko'nikmalarni to'laligicha egallay olmayotganliklariga guvoh bo'lamiz. Buning oldini olish uchun esa o'qituvchilarga badiiy matn orqali yondashish tavsiya etiladi.

Metodikada, "Nutq o'stirishda uch yo'nalish aniq ajratiladi: 1) so'z ustida ishlash; 2) so'z birikmasi va gap ustida ishlash; 3) bog'lanishli nutq ustida ishlash". Darslikda berilgan badiiy asarlar asosida har uchala yo'nalishga doir bo'lgan mashq turlari orqali o'quvchilar nutqini rivojlantirishga erishish mumkin. Boshlang'ich sinfda o'tiladigan badiiy asarlar ichida hikoya janri nutq o'stirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Sababi, "hikoya mazmunan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos janr hisoblanadi, u jo'shqin, jonli hamda ta'sirchan bo'ladi" [Matchonov, 2021: 638]. Hikoyada qahramonlar xatti-harakati, tashqi ko'rinishi, portret tasviri, qizg'in voqeahodisalar yuz beradi. Bu esa o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi, fikrlashga undaydi. Bundan tashqari, asar qahramonlarini, voqealar rivojini tasvirlash, qayta hikoya qilish, hikoyaning har bir elementi ustida turli xil mashqlar bajarish va uning asosiy mazmunini ochish kabilar o'quvchilar nutqiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Albatta, bu kabi ish turlarini o'qituvchi belgilaydi. Shuningdek, ularga eng samarali va zamonaviy ilg'or pedagogik texnologiyalarga asoslangan ish turlarini tanlash tavsiya etiladi.

Quyida boshlang'ich sinf darsliklarida berilgan hikoyalar misolida o'quvchilar nutqini o'stirishga qaratilgan ish turlaridan namunalar keltiramiz.

Hikoya o'rganish darsida " Charxpalak " va " Pinboard " metodini izchillikda qo'llash.

3-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligida [Mavlonova, 2022: 24,25] berilgan " Uch hikmat " hikoyasini o'rgatishda ushbu metodlardan foydalanish mumkin.

I. " Charxpalak " metodi.

1) Tayyorgarlik ishlari. Dastlab, sinfxonadagi partalar kichik guruhlarga moslashtiriladi, har 4ta parta to'rtburchak shakli hosil qilinib, uning har bir ichki va tashqi tomoniga 1tadan stul qo'yiladi, natijada stullar soni 8ta bo'ladi. Xuddi shu tartibda sinfn